

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
202 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	

ASOSIY VOSITALARNI AUDIT OBYEKTI SIFATIDA TASNIFI VA TAVSIFI

Ibragimov Mansur Mardonovich

SamSI, dotsent

ORCID: 0009-0008-5996-0862

Orzumuradova Farangiz Damirovna

SamSI, magistrant

ORCID: 0009-0005-4850-1538

Annotatsiya: Asosiy vositalarning audit obyekt sifatidagi tasnifi va tavsifi ularning turlari, iqtisodiy mohiyati va hisob tizimida tutgan o'rnini aniqlash bilan bog'liq. Ushbu tadqiqotda asosiy vositalarni auditorlik tekshiruvi obyekt sifatida ko'rib chiqish mezonlari, ularning amortizatsiya jarayoniga ta'siri hamda moliyaviy hisobotlarda aks ettirish tamoyillari tahlil qilinadi. Shuningdek, audit jarayonida aniqlanishi mumkin bo'lgan asosiy xatoliklar va ularni oldini olish strategiyalari yoritiladi. Tadqiqot asosida asosiy vositalarning auditda ahamiyatini oshirishga yo'naltirilgan uslubiy yondashuvlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: audit, asosiy vositalar, tasnif, amortizatsiya, moliyaviy hisobot, nazorat, baholash.

Abstract: The classification and characteristics of fixed assets as an audit object are related to determining their types, economic essence, and role in the accounting system. This study examines the criteria by which fixed assets are considered an object of audit, their impact on the depreciation process, and the principles of their representation in financial statements. Furthermore, the key errors that may be identified during the audit and strategies for their prevention are analyzed. Based on the study, methodological approaches aimed at increasing the significance of fixed assets audit are proposed.

Keywords: audit, fixed assets, classification, depreciation, financial statements, control, evaluation.

Аннотация: Классификация и характеристика основных средств как объекта аудита связаны с определением их видов, экономической сущности и роли в системе учета. В данном исследовании рассматриваются критерии, по которым основные средства выступают в качестве объекта аудиторской проверки, их влияние на процесс амортизации и принципы отражения в финансовой отчетности. Кроме того, анализируются основные ошибки, которые могут выявляться в ходе аудита, и стратегии их предотвращения. В результате исследования предложены методологические подходы, направленные на повышение значимости аудита основных средств.

Ключевые слова: аудит, основные средства, классификация, амортизация, финансовая отчетность, контроль, оценка.

KIRISH

Iqtisodiyot shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zining alohida o'rniga ega. Har qanday xo'jalik subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri asosiy vositalar hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonida bevosita yoki bilvosita ishtirok etib, uzoq yillar davomida o'z qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar tannarxiga qo'shib boradi, shuningdek, korxonaning iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Asosiy vositalar tarkibiga binolar, inshootlar, mashina va uskunalar, transport vositalari, kompyuter texnikasi va boshqa moddiy aktivlar kiradi.

Asosiy vositalar hisobini to'g'ri yuritish korxonaga bir qancha ustunliklar beradi, jumladan, moliyaviy holatini to'g'ri baholash, amortizatsiya xarajatlarini me'yorida aniqlash hamda investitsion holatini yaqqol namoyish etishda yordam beradi. Asosiy vositalar auditining asosiy maqsadi esa moliyaviy hisobotlarda aks ettirilgan asosiy vositalar bo'yicha ma'lumotlarning ishonchligini tekshirishdir. Bu jarayonda ularning mavjudligi, huquqiy egaligi, baholanishi, amortizatsiyasi va qayta baholanishi kabi jihatlar tekshiriladi.

So'nggi yillarda asosiy kapital, ya'ni asosiy vositalarga chetdan investitsiya kiritish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. 2024-yil davrlar kesimida iqtisodiy rivojlanishni tahlil qilishimiz va o'sish sur'atini 1-rasmda ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi.

Bundan ko'rishimiz mumkinki, yanvar-mart oylarida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 107,1 trln so'mni tashkil etdi, bu 2023-yilning mos davriga nisbatan 174,5% ni tashkil etdi. Keyingi davrda, ya'ni yanvar-iyun oylarida, jami investitsiyalar hajmi 343,1 trln so'mni tashkil etdi, o'sish sur'ati 131,0% ga teng bo'ldi. Yanvar-dekabr oylarida esa asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 494,3 trln so'mni tashkil etdi, bu 2023-yilga nisbatan 183,1% o'sishni ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Asosiy vositalar audit obyektini tasniflash va tavsiflash bo'yicha ko'pgina asarlar hamda olimlarning fikrlari mavjud bo'lib, quyida ayrim olimlarning qarashlari keltirilgan. Misol uchun, Arens A., Elder R., Beasley M. (2012) o'zlarining Auditing and Assurance Services nomli kitobida auditning asosiy prinsiplari, shu jumladan asosiy vositalarni tekshirish metodlarini batafsil tushuntirib berganlar. Ularning fikriga ko'ra, asosiy vositalarning mavjudligi, baholanishi va amortizatsiya hisoblari to'g'ri yuritilganini tekshirish auditor uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

"Kompaniyaning asosiy vositalariga oid xaridlar, sotuvlar va eskirish jarayonlari hujjatlashtirilgan va qonuniy bo'lishi kerak", degan fikrni M. A. Saute Internal Audit: Strategies and Methods kitobida urg'u berib o'tgan.

M. K. Sheremet Audit kitobida moliyaviy audit, shu jumladan asosiy vositalarni tekshirish usullari haqida batafsil ma'lumot bergan. U asosiy vositalarni audit qilishda inventarizatsiya, hujjatlar tahlili va amaliy tekshiruv usullarini muhim deb hisoblaydi.

"Asosiy vositalar amortizatsiyasi va ularning qiymatining aniq aks ettirilishi moliyaviy hisobotlarning ishonchligini oshiradi", deb ta'kidlaydilar E. A. Hendriksen va M. F. Van Breda Accounting Theory kitobida.

KPMG (xalqaro audit-konsalting korporatsiyasi) asosiy vositalar audit va moliyaviy hisobotlarni tekshirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. Asosiy vositalarni audit qilish bo'yicha xizmat ko'rsatadigan yetakchi xalqaro kompaniyalar ro'yxati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada deskriptiv (tavsifiy) statistika, trend tahlili, korrelyatsion tahlil, guruhlashtirish va dispersion tahlil (ANOVA) kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Asosiy vositalar – bu bir necha hisobot davri davomida foydali xizmat muddatiga ega bo'lgan uzoq muddatli aktivlar. Asosiy vositalar tarkibiga yerlar, binolar, mebel va jihozlar hamda uskunalar kiradi.

Asosiy vositalarning tasniflanishini quyidagi 1-chizmada ko'rishimiz mumkin.

Funksional xususiyatiga ko'ra, asosiy vositalar:

- ishlab chiqarishdagi asosiy vositalar;
- noishlab chiqarishdagi asosiy vositalarga bo'linadi.

Ishlab chiqarishdagi asosiy vositalar – bu ishlab chiqarish jarayonida uzoq muddat foydalaniladigan va o'zining dastlabki shaklini saqlab qoladigan moddiy resurslardir. Ularga binolar va inshootlar, ishlab chiqarish uskunalari va mashinalar, transport vositalari, asbob-uskunalar va jihozlar, yer va tabiiy resurslar kiradi.

Noishlab chiqarishdagi asosiy vositalar – bu korxonada yoki tashkilot faoliyatida bevosita ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etmaydigan aktivlardir. Ularga ofis binolari, kompyuter va mebel jihozlari, transport vositalari kiradi (2-rasm).

2-rasm. Asosiy vositalarning tasniflanishi.

Tarmoqlar bo'yicha asosiy vositalarga xo'jalikdagi asosiy vositalar, sanoatdagi asosiy vositalar va boshqa tarmoqlardagi asosiy vositalar kiradi. Xo'jalikdagi asosiy vositalarga biologik aktivlarni kiritishimiz mumkin, ularga ko'p yillik o'simliklar, mahsuldor hayvonlar va katta mashinalar kiradi. Sanoatdagi asosiy vositalarga esa asbob-uskunalar kiradi.

Egalik qilish huquqiga ko'ra, asosiy vositalar davlat tasarrufidagi, xususiy mulk va ijaradagi asosiy vositalarga bo'linadi.

Turgan joyiga ko'ra asosiy vositalar to'rt guruhga bo'linadi:

- ekspluatatsiyadagi asosiy vositalar – hozirda ishlatilayotgan asosiy vositalar;
- zaxiradagi asosiy vositalar – omborda saqlanadigan, lekin foydalanilmayotgan asosiy vositalar;
- ta'mirlashdagi asosiy vositalar;
- konservatsiya qilingan asosiy vositalar – ma'lum bir muddatga muzlatilgan asosiy vositalar bo'lib, ularga amortizatsiya hisoblanmaydi.

Ko'chish xususiyatiga ko'ra asosiy vositalar:

- ko'chmas asosiy vositalar – yer, bino va inshootlar;
- ko'char asosiy vositalar – asbob-uskunalar, mashinalar, kompyuter jihozlari, mebellar va transport vositalari.

Amortizatsiya hisoblash xususiyatiga ko'ra:

- amortizatsiya hisoblanadigan asosiy vositalar – binolar, inshootlar, mebel jihozlari, kompyuterlar, transport vositalari;
- amortizatsiya hisoblanmaydigan asosiy vositalar – yer va biologik aktivlar.

Soliqqa tortilishi bo'yicha, ya'ni mol-mulk solig'i nuqtayi nazaridan, asosiy vositalar ikki turga bo'linadi:

- soliq hisoblanadigan asosiy vositalar – ko'chmas mulklar;
- soliq hisoblanmaydigan asosiy vositalar – notijorat tashkilotlari tomonidan notijorat faoliyatini amalga oshirish doirasida foydalaniladigan obyektlar, uy-joy-kommunal xo'jaligining va belgilangan maqsadga muvofiq foydalaniladigan boshqa umumfuqaroviy ahamiyatga molik shahar xo'jaligi obyektlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotimiz natijasida asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi bo'yicha quyidagi xulosalarga keldik:

Asosiy vositalarning muhimligi – Ular korxonaning moddiy bazasini tashkil etib, uzoq muddat foydalaniladigan va daromad keltiruvchi aktivlar hisoblanadi.

Tasniflashning ahamiyati – Asosiy vositalarni guruhlash (yer, binolar, uskunalar, transport vositalari va h.k.) ularning hisobini yuritish va auditini soddalashtiradi.

Auditorlik jarayonining murakkabligi – Asosiy vositalarning uzoq muddatli foydalanilishi ularning eskirish darajasi va amortizatsiya hisobini to'g'ri baholashni talab qiladi.

Huquqiy me'yorga rioya etish – Asosiy vositalarni audit qilishda milliy va xalqaro buxgalteriya standartlariga mos kelish lozim.

Moddiy javobgarlik – Asosiy vositalardan foydalanish va ularni hisobga olishda moddiy javobgar shaxslarning roli katta.

Hisob-kitoblarning haqqoniyligi – Uskunalarining qiymati, amortizatsiya hisoblari va ta'mirlash xarajatlari to'g'ri aks ettirilishi kerak.

Eskirish va amortizatsiya – Asosiy vositalarning jismoniy va ma'naviy eskirish darajasi ularning real qiymatini aniqlashda muhim omildir.

Ichki nazorat tizimi – Asosiy vositalarning samarali boshqarilishi uchun ichki audit va nazorat tizimi zarur.

Samaradorlik bahosi – Asosiy vositalardan foydalanish darajasi ularning iqtisodiy samaradorligini aniqlashga yordam beradi.

Xatolar va firibgarlik xavfi – Noqonuniy operatsiyalar va noto'g'ri hisob-kitoblar oldini olish uchun auditorlar ehtiyotkorlik bilan ishlashlari zarur.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik:

Audit dasturini takomillashtirish – Asosiy vositalarning audit jarayonini yanada aniq va samarali tashkil etish uchun zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi lozim.

Elektron hisob tizimini qo'llash – Raqamli dasturlar yordamida asosiy vositalarni ro'yxatga olish va monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirish kerak.

Eskirish koeffitsiyentini qayta ko'rib chiqish – Asosiy vositalarning eskirish darajasi bo'yicha real ma'lumotlarni shakllantirish va mos ravishda amortizatsiya stavkalarini yangilash maqsadga muvofiq.

Ichki audit tizimini mustahkamlash – Korxonalarda doimiy ichki audit o'tkazib, aktivlarning holati va ulardan foydalanish samaradorligini nazorat qilish kerak.

Moddiy javobgar shaxslarni tayinlash – Har bir asosiy vosita uchun javobgar shaxs belgilab, nazoratni kuchaytirish lozim.

Normativ hujjatlarni yangilash – Milliy buxgalteriya standartlarini xalqaro talablarga moslashtirish uchun doimiy ravishda yangilab borish zarur.

Aktivlar monitoringini olib borish – Asosiy vositalarning holati va ulardan foydalanish darajasini baholash uchun muntazam monitoring o'tkazish lozim.

Xodimlar malakasini oshirish – Auditorlar va buxgalterlarning asosiy vositalar auditi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun maxsus treninglar tashkil etish zarur.

Ta'mirlash va modernizatsiya rejalarini ishlab chiqish – Eskirgan asbob-uskunalarni yangilash yoki modernizatsiya qilish bo'yicha strategiyani ishlab chiqish lozim.

Shaffoflikni ta'minlash – Asosiy vositalarning auditi bo'yicha barcha jarayonlarni shaffof yuritish, xatolarni kamaytirish va korrupsiyaning oldini olish uchun jamoatchilik nazoratini kuchaytirish lozim.

Bu xulosa va takliflar asosiy vositalarning auditini samarali tashkil etish va korxonalarining moliyaviy holatini yaxshilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jahongir, N., & Behruz, S. (2024). ASOSIY VOSITALAR HISOBI. *Научный Импульс*, 3(28), 830-834.
2. Auditory analysis of communication enterprises segments YA Широных - Экономика и социум, 2021.
3. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. КБ Уразов, МЭ Пўлатов Т.:“Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи 558.
4. Асосий воситаларга инвестициялар аудитини такомиллаштириш КБ Уразов, Ш Азимова Экономика и социум, 375-380.
5. Importance of audit of fixed assets in the production companies K Urazov, S Kipchakova, S Rakhmatova Студенческий вестник, 90-92.
6. Auditing inspections and audit evaluation problems in the business subjects UK Bakhramovich, BB Farkhodovich, AJ Axmad ug'li - ... В Экономике journal of innovation IN 66.
7. Мегаева, С. В., Лосева, А. С., & Фецкович, И. В. (2019). Особенности учета, анализа и аудита основных средств. In *Экономика и современный менеджмент: в поисках новой модели инновационного развития* (pp. 91-100).
8. Голикова, О. В., Адушева, А. Ю., & Муравицкая, Н. К. (2017). Проблемы учета и аудита основных средств и варианты их решения в соответствии с международными стандартами. *Вестник Волжского университета им. ВН Татищева*, 1(4), 141-149.
9. Шабанникова, Н. Н., & Подгурская, Г. И. (2018). Методика учета и аудита лизинга основных средств в соответствии с МСФО. *Форум молодых ученых*, (10 (26)), 1312-1318.
10. Shirinov, U. A., & Amonov, A. A. (2023). Asosiy vositalar auditini metodologik asoslari. *Экономика и социум*, (6-2 (109)), 500-503.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100